

PsiNet LAB: Transformando la psicología con ciencia avanzada para una comprensión más profunda del comportamiento humano

Angel García O'Diana (ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1533-7760>), Gleni Quispe Callo (ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3994-9523>), Álvaro Zumarán Baldeón (ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-9755-3387>), Jefri Justo Mamani (ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-4122-6715>), Marcelo Casa Chicata (ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-1076-5094>)

Esta es una Historia de Ciencia Abierta en Acción escrita por sus representantes para compartir la iniciativa en canales de MetaDocencia y más allá. Si quieres enviar tu historia, [completa el formulario](#).

¿De qué se trata PsiNet LAB?

PsiNet LAB es una organización de investigación psicológica que se dedica a generar conocimiento científico de vanguardia en el campo de la psicología, con el compromiso de aplicar este conocimiento de manera práctica para mejorar la salud mental y el bienestar de la sociedad. A través de un enfoque interdisciplinario y colaborativo, integra diversas perspectivas para abordar problemas urgentes y emergentes. El trabajo abarca desde la investigación básica hasta la implementación de intervenciones que buscan promover el bienestar humano y un desarrollo sostenible. Para ello, utiliza avances metodológicos como el análisis de redes, análisis de multiversos, marcos bayesianos, machine learning e Inteligencia Artificial (IA), para responder a preguntas fundamentales sobre el comportamiento humano basados en la teoría de la complejidad. Además, se compromete con la accesibilidad y la transparencia de la ciencia, compartiendo abiertamente sus hallazgos para contribuir al avance colectivo del conocimiento.

¿Quiénes participan?

Quienes participan de PsiNet LAB son profesionales de la psicología con pasión por la ciencia y la difusión del conocimiento, y compromiso con la investigación rigurosa y la aplicación de principios científicos para entender mejor el comportamiento humano. Además de su interés por la psicología, se dedican a promover la educación y la concientización sobre temas relevantes, utilizando sus hallazgos para influir positivamente en la sociedad y contribuir al avance del campo psicológico. Su compromiso con la ética y la responsabilidad social guía sus actividades investigativas y de divulgación.

Redes sociales:

- Facebook: <https://www.facebook.com/psinetlab.of>
- Instagram: <https://www.instagram.com/psinetlab.pe/>
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/psinet-lab>
- GitHub: <https://github.com/PsiNet-LAB>
- YouTube: <https://www.youtube.com/@PsiNetLAB>
- TikTok: <https://www.tiktok.com/@psinet.lab>
- Página Web: <https://psinetlab.wordpress.com/>

¿Cómo se relaciona la iniciativa con la Ciencia Abierta?

PsiNet LAB está comprometido con la Ciencia Abierta asegurando que sus resultados, códigos y métodos estén disponibles en repositorios accesibles como OSF y GitHub. Además, organiza clases abiertas para difundir metodologías avanzadas, permitiendo que más personas se beneficien de sus enfoques innovadores. Todos sus artículos científicos son de acceso abierto, garantizando que el conocimiento generado esté al alcance de todas las personas. Asimismo, colabora en proyectos con comunidades que hablan lenguas originarias, asegurando que la investigación no solo sea inclusiva, sino que también respete y

valore la diversidad cultural. Este enfoque abierto y colaborativo permite contribuir al avance colectivo y democratizar el acceso a la ciencia.

¿A qué personas representa e incluye la iniciativa?

Las iniciativas de PsiNet LAB abarcan a una amplia variedad de poblaciones, incluyendo personas adultas jóvenes y mayores, personas que estudian o egresan de la universidad, con un enfoque reciente en quechuahablantes. No solo lleva a cabo investigaciones rigurosas, sino que también organiza actividades de difusión tanto virtuales como presenciales.

Promueven iniciativas como **BienEstar**, dedicada a la difusión de conocimientos y promoción de actividades académicas para población general sobre salud mental y sus avances más modernos; así como **PsiNet EsCool**, dedicada a llevar formación científica a estudiantes y docentes de colegios de las diferentes regiones del Perú desde sus centros educativos.

Estas actividades buscan acercar los hallazgos y metodologías a diferentes grupos, asegurando que todos tengan acceso a información y herramientas útiles para mejorar su bienestar y comprensión psicológica. A través de estos esfuerzos, PsiNet LAB busca promover la inclusión y fortalecer los lazos entre la ciencia y la comunidad.

Parte del equipo de PsiNet LAB 2024.

Se muestra una captura de pantalla de parte de los miembros de PsiNet LAB desde las ciudades de Arequipa, Lima y Huánuco, durante una reunión de Google Meet. Los cuadros se dividen en una matriz 3x3. Desde la esquina superior izquierda hacia la esquina superior derecha se encuentran Milene (Arequipa), Dennis (Lima) y Jefri (Arequipa); desde el centro izquierda hacia el centro derecha se encuentran Carlos (Arequipa), Angel (Lima) y Gleni (Arequipa); desde la esquina inferior izquierda hacia la esquina inferior derecha se encuentran Alvaro (Lima), Valery (Huánuco) y Marcelo (Arequipa).

Agradecimientos

Esta publicación fue posible gracias a un subsidio de Chan Zuckerberg Initiative (DOI: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.7386372>), los subsidios de la NASA

80NSSC23K0854 (DOI: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.8215455>),
80NSSC23K0857 (DOI: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.8250978>) y
80NSSC23K0861 (DOI: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.8212072>) y el grant
DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la
Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley
Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0,
solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Angel García O'Diana,
Gleni Quispe Callo, Álvaro Zumarán Baldeón, Jefri Justo Mamani, Marcelo Casa
Chicata (2024). PsiNet LAB: Transformando la psicología con ciencia avanzada para
una comprensión más profunda del comportamiento humano. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14042972>